

QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDA KAPITALNI

JALB QILISH

Djurayev Dilshod Maxmudovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya

akademiyasi Moliya va moliyaviy texnologiyalar

mutaxassisligi magistranti

O'zbekiston jahon hamjamiyatida o'z mavqeiga ega bo'lish maqsadida asosiy e'tiborlardan biri bo'lgan moliya bozoriga, ushbu sohada jahon amaliyotidan foydalangan holda mamlakatimiz iqtisodiyotiga xos tizimlarni joriy kilishga va ularni rivojlantirishga qaratdi. Mamlakatimizda ijtimoiy va iqtisodiy islohatlar yanada chuqurlashayotgan davrda, ijtimoiy hayotimizning barcha sohalarida bo'lgani kabi moliya bozori sohasida ham chuqur o'zgarishlarni amalga oshirish hozirgi kunning asosiy talabidir. Moliya bozori sohasida olib borilayotgan islohotlarning markaziy bo'g'inida valyuta bozorini erkinlashtirish, qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish, xorijiy investitsiyalarni iqtisodiyotga keng jalb etish, mamlakat moliya bozorni jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvini ta'minlash, pul-kredit sohasi va bank sektorini barqarorligini oshirish turadi. Ushbu masalalarni amalga oshirishda iqtisodiyot transformatsiyasi va globallashuvi sharoitida xalqaro moliya bozorlarining taraqqiyot xususiyatlarini o'rganishning ahamiyati kattadir.

Mamlakatimiz bozor iqtisodiyotiga asoslangan demokratik huquqiy davlat qurishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan ekan, bunda moliya bozorlari muhim o'rin tutadi. Moliya bozorlarining iqtisodiyotda tutgan o'rnini oshirish bevosita ularning faoliyatini erkinlashtirishni, unda bozor qonuniyatlarining amal qilishini va unga ta'sir etuvchi omillarni mukammal o'rganishni talab qiladi. Shu sababli, tanlangan mavzu birinchidan, siyosiy, iqtisodiy va huquqiy jihatdan murakkabligi bo'lsa, ikkinchidan, respublikada amalga oshirilayotgan ko'pdan-ko'p yangi muammolar bilan chambarchas bog'liqligi, uchinchidan xilma-xil statistik ma'lumotlarni tahlil qilib ilmiy xulosalar chiqarishni talab qilishidir.

Bugun moliya tizimini bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiyotni iqtisodiy usullar bilan boshqarishda iqtisodiyot transformatsiyasi va globallashuvi sharoitida

moliya bozorlarining nazariy va amaliy muammolarini rivojlangan xorijiy mamlakatlar, hamda o'z tajribamiz asosida o'rganish va ularni takomillashtirish yo'llarini ishlab chiqish hozirgi kunda iqtisodiy-moliyaviy islohotlarni yanada chuqurlashtirish jarayonidagi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib turibdi.

Hozirgi kunda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish borasida ayrim muammolar mavjud bo'lib bu holat bozorni rivojlantirishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, aksiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar daromadlilikining banklardagi aholi uchun ochilgan omonatlarning daromadlilik darajasi nisbatan pastligi. Bu holat albatta axolining o'z qo'yimlarini fond bozorida emas, balki banklarda saqlashlariga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga axoli o'z omonatlarini qimmatli qog'ozlarga joylashtirishda ijobiy natijalarga erishilishga to'siq bo'layotgan bir qator omillar ham borki, ular sirasiga qimmatli qog'ozlar bo'yicha etarli axborotga ega emasligi, qimmatli qog'ozlar oldi - sotdi jarayonining murakkabligi, mazkur jarayonga ketadigan harajatlarning sezilarli ekanligi, investorlar huquqlarini himoyalashda qonunchilikni takomillashtirish zarurligi va aholi qonuniy - me'yoriy hujjatlar bo'yicha savodxonligining etarli darajada emasligi, professional ishtirokchilar faoliyatining aholini bozorga jalb qilish va o'z maxsulotini taklif etishda faol emasligi va boshqalarni keltirishimiz mumkin. Ya'ni shu va boshqa omillar ta'sirida aholi o'z jamg'armalarini qimmatli qog'ozlarda emas, balki boshqa vositalarda saqlashni afzal bilmoqda. Bu esa qimmatli qog'ozlar bozorida muhim o'rin tutuvchi qatlamning bozordagi ishtiroki sust bo'lib qolayotganligiga sabab bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorining funksiyalarini bajarishidagi muammolaridan yana biri bozorda moliyaviy vositalar sonining cheklanganligi, davlat qimmatli qog'ozlar bozorining mazkur bozordan byudjet defitsitini qoplashda va Markaziy bankning ochiq bozor operatsiyalarini amalga oshirishda samarali foydalanish imkoniyatini beruvchi hajmining u qadar yuqori emasligi. Mazkur muammoni hal etishda qimmatli qog'ozlar bozorida likvid moliyaviy instrumentlar sonini oshirish va investorlar uchun tanlash imkoniyatini vujudga keltirish muhim hisoblanadi. Jumladan, davlat qimmatli qog'ozlari sohasida ipoteka obligatsiyalarini muomalaga chiqarish. Bu obligatsiyalar aholini uy - joy bilan ta'minlashda muxim omil hisoblanib, hozirgi kunda

mazkur muammoni shu yo‘l bilan hal etish ijobiy samara bergan bo‘lar edi. Korporativ qimmatli qog‘ozlar bozorida aktivlarni sek’yuritizatsiyalash maqsadida xosilaviy qimmatli qog‘ozlarni muomalaga chiqarish. Buning uchun ayniqsa mamlakatimiz tijorat banklarida keng imkoniyatlar mavjud. Hozirda ularning aktivlarining portfelida etarlicha katta miqdori uzoq va o‘rta muddatga mo‘ljallangan kreditlarda, jumladan avto kreditlarda band. Mazkur aktivlarni jonlantirish maqsadida ularning asosida o‘z aktivlarini sek’yuritizatsiyalash, ya’ni qimmatli qog‘ozlarni muomalaga chiqarish maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Kontsepsiyaning pirovard maqsadi O‘zbekistonda emissiyaviy qimmatli qog‘ozlar, ayniqsa, aksiyalar va korporativ obligatsiyalarning ikkilamchi bozorini rivojlantirish, hosilaviy moliyaviy vositalar bozorini yaratish uchun zarur shart-sharoitlarni barpo etishga imkon beradigan strategiyani va bu borada davlat organlari, fond bozori barcha ishtirokchilarining faoliyat yo‘nalishlarini belgilashdan iborat.

Iqtisodiy islohotlarning hozirgi sharoitida mamlaktimizda shakllanib borayotgan qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirish korporativ tuzilmalarning ahamiyatini oshirish zarurligi mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda ham muhim masala hisoblanadi. Bu borada quyidagi takliflarni berishimiz mumkin.

- Birinchidan, jahon amaliyoti talablariga muvofiq O‘zbekiston moliya bozori faoliyatini tartibga solish, nazorat qilish va barqaror rivojlanishini ta’minlash, shuningdek, moliyaviy xizmatlar bozori ishtirokchilari va investorlarining huquqlarini himoya qilishning qonunchilik asoslarini yanada takomillashtirish hamda jahon standartlari talablariga muvofiq moliya bozorini yanada erkinlashtirish, uning barqarorligi va kapitallashuv darajasini oshirish.

- Ikkinchidan, mamlakatdagi korporativ tuzilmalarning qimmatli qog‘ozlar savdosini ikkilamchi bozorlarga olib chiqish va uni erkin joylashtirishni kuchaytirish. Bu borada eng avvalo mamlakatimizda qimmatli qog‘ozlar ikkilamchi bozorini faollashtirish.

- Uchinchidan, mamlakatimiz moliya bozorida real iqtisodiyot yoki moliya bozoridagi bazis aktivlar muomalasi doirasida hosila moliyaviy vositalar bilan operatsiyalarni amalga oshirish. Bunda hosila moliyaviy vositalar bilan spekulativ

amaliyotlarni cheklash mexanizmlarini joriy etish. Hamda moliya bozorida likvidlilikni tartibga solish maqsadida REPO, SVOP operatsiyalarini yanada rivojlantirish.

- To'rtinchidan, mamlakatimizdagi tijorat banklari tomonidan qimmatli qog'ozlarni muomalaga chiqarish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni yanada soddalashtirish va ularning emitentlar hamda investorlar uchun jozibadorligini oshirish, banklarning uzoq muddatli resurslarini ko'paytirish borasida bank depozitlari, depozit sertifikatlari va korporativ obligatsiyalarining yangi turlarini yanada takomillashtirish.

Yakuniy xulosa o'rnida shularni ta'kidlash mumkinki, hozirgi kunda jahon iqtisodiyotining muhim ajralmas qismi hisoblangan qimmatli qog'ozlar bozorini chuqur o'rganish, ularni tashkil qilish va bu bozorlarda kapital jalb qilishni samarali yo'lga qo'yish yakunda mamlakat iqtisodiyotining jadal sur'atlarda o'sishini ta'minlaydi.